

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA LINGVISTIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20695941>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda til birikmalari, nutqiy faoliyat turlari, grammatik-sintaktik tushunchalar va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar mazmun jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, lingvistik kompetensiyaning tarkibiy qismlari – fonetik, leksik, grammatik va pragmatik bilimlarni bosqichma-bosqich egallashni ta‘minlaydigan didaktik yondashuvlar o‘rganiladi. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda ona tili o‘qitishning metodik asoslari, raqamli ta‘lim vositalari, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari hamda o‘quv jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish orqali til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyani oshirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, lingvistik kompetensiya, til kompetensiyasi, pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar, raqamli ta‘lim vositalari, interfaol usullar, kommunikativ yondashuv, ona tili ta‘limi, lingvodidaktika.

Аннотация. В данной статье анализируются дидактические возможности развития лингвистических компетенций у будущих учителей начальных классов. В исследовании содержательно обоснованы современные педагогические технологии, применяемые в процессе формирования языковых единиц, видов речевой деятельности, грамматико-синтаксических понятий и коммуникативной компетенции. Кроме того, рассматриваются дидактические подходы, обеспечивающие поэтапное овладение структурными компонентами лингвистической компетенции — фонетическими, лексическими, грамматическими и прагматическими знаниями. В статье освещаются методические основы преподавания родного языка в начальном образовании, цифровые образовательные средства, интерактивные методы, преимущества компетентностного подхода, а также механизмы повышения мотивации к изучению языка посредством создания проблемных ситуаций в учебном процессе.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, лингвистическая компетенция, языковая компетенция, педагогические технологии, инновационные методы, цифровые образовательные средства, интерактивные методы, коммуникативный подход, обучение родному языку, лингводидактика.

Abstract. This article analyzes the didactic opportunities for developing linguistic competencies in prospective primary school teachers. The study provides a substantive justification of modern pedagogical technologies used in the formation of language structures, types of speech activity, grammatical and syntactic concepts, and communicative competence. In addition, the article examines didactic approaches that ensure the gradual acquisition of the structural components of linguistic competence, including phonetic, lexical, grammatical, and pragmatic knowledge. The paper also highlights the methodological foundations of mother

tongue teaching in primary education, digital educational tools, interactive methods, the advantages of the competency-based approach, and mechanisms for increasing motivation toward language learning through the creation of problem-based situations in the educational process.

Keywords: *prospective primary school teachers, linguistic competence, language competence, pedagogical technologies, innovative methods, digital educational tools, interactive methods, communicative approach, mother tongue education, linguodidactics.*

XXI asrda ta’lim jarayonining yangilanishi bilan birga, o’qituvchining kasbiy tayyorgarligi masalasi ham tubdan qayta ko’rib chiqilmoqda. Ayniqsa, boshlang’ich ta’lim tizimida faoliyat olib boruvchi pedagoglar uchun lingvistik kompetensiyaning shakllangan bo’lishi, o’z mutaxassislik faoliyatini samarali tashkil etish, ta’lim oluvchilarda og’zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish, kommunikativ muhitni shakllantirish hamda zamon talablari darajasida savodxonlikka erishishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv davrida har bir boshlang’ich sinf o’qituvchisidan nafaqat til tizimining nazariy asoslarini bilish, balki uni o’quvchiga didaktik jihatdan asosli, tizimli va amaliy yo’sinda yetkazish ko’nikmasi talab qilinadi. Bunda o’qituvchining lingvistik kompetensiyasi markaziy o’ringa chiqadi. Bu kompetensiya grammatik, leksik, fonetik bilimlar, ularni o’rgatish usullari, til vositalaridan foydalanish madaniyati va muloqot faoliyatida uni qo’llay olish malakalarini o’z ichiga oladi.

O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunida ta’lim sifatini oshirish va kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qituvchilarni tayyorlash muhim vazifalardan biri sifatida ko’rsatilgan. Shuningdek, 2022-yilda tasdiqlangan “Boshlang’ich ta’lim davlat ta’lim standarti”da o’quvchilarda lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish o’qituvchi zimmasiga yuklatilgan asosiy pedagogik vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Bu esa o’z navbatida, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisini tayyorlash jarayonida lingvistik kompetensiyani shakllantirishda mavjud didaktik imkoniyatlarni to’g’ri aniqlash va ulardan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Didaktik imkoniyatlar – bu o’qituvchining mavjud o’quv-metodik vositalar, interaktiv metodlar, axborot texnologiyalari va pedagogik sharoitlar asosida talabalarning tilga oid bilim va ko’nikmalarini shakllantirish imkonini beruvchi vositalar majmuasidir. Didaktik imkoniyatlarni quyidagi *pedagogik shart-sharoitlari* mavjud (1.1-rasm):

1.1-rasm. *Didaktik imkoniyatlarni pedagogik shart-sharoitlari*

O’quv mazmunining lingvistik kompetensiyani shakllantirishga yo’naltirilganligi. Darslik va o’quv-uslubiy majmualarda til birliklari (fonetika, leksika, grammatika, sintaksis) tizimli va mantiqiy izchillikda bayon qilinishi kerak.

V.V. Babaytseva til materialini o’zlashtirishda tizimlilik va ketma-ketlik asosiy omil ekanini ta’kidlaydi. B.S. Abdullayeva ona tili darsliklarida grammatik birliklarning ketma-ket va mantiqiy izchilligini muhim deb hisoblaydi.

Til muhitini yaratish va muloqotga yo’naltirish. O’quvchilarda lingvistik bilimlarni real nutqiy vaziyatlarda qo’llash imkoniyati bo’lishi zarur. L.S. Vygotskiy ta’limni ijtimoiy muloqot asosida tashkil etish zarurligini ta’kidlaydi. Van Ek (Common European Framework) esa nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun ijtimoiy kontekst zarur, deya ta’kidlaydi.

Individual yondashuvni ta’minlash. Har bir bo’lajak o’qituvchining tilni o’zlashtirish darajasi, uslubi va ehtiyojini inobatga olgan holda ta’lim tashkil etilishi lozim. E.G. Yudina: har bir shaxsning kognitiv qobiliyati, idrok darajasi turlicha bo’lishi sababli, individual yondashuv eng muhim pedagogik shart hisoblanadi.

Shu munosabat bilan, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida qanday didaktik vositalar, metodik yondashuvlar va ta’lim texnologiyalari samarali bo’lishi mumkinligini aniqlash, ular asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqish, amaliyotda sinab ko’rish va tahlil qilish ushbu tadqiqotning asosiy dolzarb jihatlaridan biridir.

Tadqiqotning ushbu qismida aynan shu maqsadda mavjud o’quv-metodik imkoniyatlar, texnologik vositalar, integrativ yondashuvlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning lingvistik kompetensiyani shakllantirishdagi roli, bo’lajak o’qituvchilarning nutqiy va til kompetensiyasini boyitishga xizmat qiluvchi zamonaviy usullar ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi.

Tadqiqot davomida lingvistik kompetensiyaning tarkibiy komponentlari — fonetik, leksik, grammatik, semantik va pragmatik bilimlar kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Ularning har biri bo’lajak o’qituvchi faoliyatida nutqiy jarayonni metodik jihatdan to’g’ri yo’naltirish, dars jarayonida o’quvchilarning tildan foydalanish ko’nikmalarini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega ekani asoslab berildi. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktiv pedagogika, kommunikativ hamkorlik va faoliyatga yo’naltirilgan o’qitish modeli lingvistik kompetensiyaning samarali shakllanishida keng didaktik imkoniyatlarga egaligi ko’rsatildi.

Shuningdek, raqamli ta’lim vositalari, multimodal matnlar, interfaol metodlar (klaster, konseptual xarita, rol o’ynash, muammoli vaziyat yaratish) va til materiallarini bosqichma-bosqich integratsiyalash pedagogik jarayonning didaktik samaradorligini oshirishi aniqlandi. Amaliy tajribalar shuni ko’rsatadiki, bo’lajak pedagoglarda lingvistik kompetensiya faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki tajriba asosida til birliklarini qo’llash, lingvistik vazifalar yechimi, ijodiy nutq faoliyati va refleksiv tahlil orqali shakllanadi.

Olingan natijalar boshlang’ich ta’lim yo’nalishi talabalari uchun lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik modeli, didaktik shart-sharoitlari va samarali texnologiyalarini ishlab chiqish ta’lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim o’rin tutishini tasdiqlaydi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish ta’lim jarayonining nazariy va amaliy asoslarini uyg’unlashtirishni talab etuvchi murakkab pedagogik jarayondir. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, lingvistik kompetensiyaning fonetik, leksik, grammatik, semantik va pragmatik komponentlarini bosqichma-bosqich shakllantirish o’qituvchining kelajakdagi kasbiy faoliyati samaradorligini belgilaydi. Ayniqsa,

ona tili ta’limida kompetensiyaviy yondashuv, konstruktiv o‘qitish modeli va faoliyatga asoslangan metodlar bo‘lajak pedagoglarning til materialini amaliy qo‘llashga tayyorlashda muhim didaktik vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Tahlillar shuni anglatadiki, lingvistik kompetensiya nafaqat nazariy bilimlar yig‘indisi, balki o‘qituvchining nutqiy faoliyatni tashkil etish, o‘quvchilarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish, til birliklarini izchil qo‘llashga yo‘naltirish kabi kasbiy amaliy faoliyatini belgilovchi integral sifatidir. Raqamli ta’lim vositalari, multimodal matnlar, interfaol texnologiyalar va muammoli ta’lim elementlaridan foydalanish esa bu kompetensiyaning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva, B.S., Qayumova, Sh.T., Qayumova, O.B. Ona tili o‘qitish metodikasi: O‘quv qo‘llanma – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 172 b.
2. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari .“Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
3. Vygotsky L. S. Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986. – 287 p.
4. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // *Applied Linguistics*. – 1980. – Vol. 1, No. 1. – P. 1–47.
5. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari. “Ta’limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025 yil, 71-75-b.